

MAHALLIY KOREA (*Apis mellifera*) ASALARI OILA KUCHINI VA VARROA KANASI BILAN ZARARLANISHINI ANIQLASH

¹Ergashev Xurshid Baxodirovich, ²Hyunha Oh, ³Xusanov Ibrohimjon G'ulom o'g'li

¹ToshDAU, assistent

²Andong milliy universiteti, magistr

³ToshDAU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11428533>

Annnotatsiya. Ushbu maqolada Respublikamizda asalarichilik tarmog'ini rivojlantirish, asalarichilik tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish, tarmoqda naslchilik ishlarini ilmiy asosda tashkil etish asalarichilik xo'jaliklari samaradorligini oshirish asalari oilalariga bahor faslida to'g'ri ishlov berish va mahalliy Korea (*Apis mellifera*) asalari oila kuchini va varroa kanasi bilan zararlanishini aniqlashda Korea tajribasi haqida qisqacha ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: *apis mellifera*, oila, kuch, varroa, kana.

Annotation. This article summarizes the Korean experience in the development of the beekeeping network in our Republic, the radical improvement of the management of the beekeeping network, the scientific establishment of breeding work on the network improving the efficiency of beekeepers correctly processing Bee hives in the spring season and determining the local Korea (*Apis mellifera*) bee hive strength and damage with varroa mite.

Keywords: *apis mellifera*, family, power, varroa, mite.

Аннотация. В данной статье представлен краткий обзор опыта Кореи по развитию пчеловодства в нашей республике, фундаментальному совершенствованию системы управления пчеловодческой сетью, научной организации селекционной работы в сети повышение эффективности пчеловодческих хозяйств правильное обращение с пчелиными семьями в весенний период и определение силы пчелиной семьи аборигенов Кореи (*Apis mellifera*) и поражения клещом Варроа.

Ключевые слова: *apis mellifera*, семья, власть, варроа, клещ.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 oktyabrdagi “Respublikamizda asalarichilik tarmog'ini yanada rivojlantirish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-3327 sonli qarorida asalari oilalarini saqlash va yilning fasllariga qarab parvarishlash, asalarichilik asbob-uskunalari va mexanizmlari, asalarilarning oziqa manbaalari va asalarilar yordamida o'simliklarni changlatib hosildorlikni oshirish, biologik xilma-xillikni saqlash, tabiatdan barqaror foydalanish, noyob o'simliklar turini saqlash kabi ko'nishmalarga ega bo'lish uchub ushbu maqola asqotati.

Koreya Respublikasida 2022 K1A3A9A05036394-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan “O'zbekistonda Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda Smart-AI: Aqlli asalari oilasi tizim texnologiyasini qo'llash hamda asalarichilik resurslarini rivojlantirish va takomillashtirish” mavzusidagi halqaro loyihasi bo'yicha talaba va professor-o'qituvchilarni 4-haftalik malakaviy amaliyot o'tashi uchun kelgan 2024 yil 10-apreldan 8-maygacha tashrif xatiga asosan Toshkent davlat agrar universiteti Zootinjeneriya fakulteti 60811500-Zootinjeneriya (asalarichilik) ta'lim yo'nalishi III-IV bosqich talabalari hamda 2-nafar professor-o'qituvchilar bilan amaliyot davomida Andong milliy universiteti dala tajriba xo'jaligiga tashrif buyurdik va u yerda asalarichilik sohasi bo'yicha “*Bee lab*” laboratoriya xonasi bilan tanishdik va dala tajriba xo'jaligida mahalliy Korea

(*Apis mellifera*) asalari oila kuchini va varroa kanasi bilan zararlanishini aniqlash ishlarini olib bordik.

Asalari oila kuchini va *varroa* kanasi bilan zararlanishini aniqlashda haftaning har juma kuni tanlandi (19-aprel, 26-aprel, 3-may). Dala tajriba maydonidan 9 ta asalari oilasi tanlandi va har bir asalari oilasi ko`zdan kechirilib qayd davtariga yozib borildi.

19-Aprel 2024 yil						
Asalari uyasi raqami	Har bir ramkalar (oldi va orqa qismi)	ishchi ari (%)	Nasl (1/32)	Asal (1/32)	Gulchangi (1/32)	Kana (dona)
1	1-1	80	18	6	8	
	1-2	65	16	4	12	
	2-1	75	12	8	12	
	2-2	70	20	2	10	
2	1-1	10	4	-	-	
	1-2	-	-	10	-	
	2-1	45	8	18	6	
	2-2	35	3	-	12	1
3	1-1	-	-	14	-	
	1-2	30	12	2	8	

Birinchisi, har bir asalari ramkadagi asalarilar soni (%),
 Ikkinchi, keng tarkib (ishchi arilar) (1/32),
 Uchunchi, asal miqdori (1/32),
 To`rtinchi, gulchangi miqdori (1/32),
 Beshinchi, kana miqdori (dona).

Varroa kana zararkunandasini baholash

1-usul: Varroa kana zararkunandasini baholashda biz shakar kukunidan foydalandik.

2-usul: Vazelinni oq qog'ozga surtish orqali asalari uyasini tag qismiga joylashtirish usulidan foydalandik.

Varroa kanalar parazit kanalar bo'lib, ular omon qolish va ko'payish uchun asalari uy egasini talab qiladi. *Varroa* kanalar faqat asalari zotida ko'payishga qodir, faqat urg'ochi *varroa* kanalar asalari bilan oziqlanishga qodir. Shuning uchun *varroa* kanalar butun hayot aylanishi asalarilar uyasida sodir bo'ladi.

Varrooz, *varroatoz* - asalarilar va ularning urug'larini zararlaydigan kasallik. *Varroa jacobsoni* kanasi qo'zg'atadi. Kanalar ko'proq asalarilarning qanoti osti, choti, qorin qismida parazitlik qiladi. Asalarilar oilasining kuchsizlanishi va halok bo'lishiga olib keladi. Kasallangan asalarilarning qanotlari yemiriladi, ko'krak va qorni kichrayib ketadi, erkak asalari ona asalari bilan juftalasha olmaydi.

Asalari lichinkalaridagi va tanasidagi *Varroa kanasi*

Oldini olish va qarshi kurash choralari. Karantin va veterinariya-sanitariya tadbirlari; asalari oilalariga fenotiazin, varroatin, timol, chumoli kislota, varrobrabulin bilan ishlov beriladi.

Natijalar: 1. Yetuk arilar

Qisqa vaqtdan keyin yetuk arilar ko'payadi, oilaning kuchi arilar to'liq qoplab olgan mumkatak inchali romlar soniga qarab aniqlanadi. Arilar 5-6 ta inchali romda bo'lsa, bunday oila to'la kuchli oila bo'ladi.

2. Nasl

Nasl jami o'rtacha 30-40% ni tashkil qiladi, lichinkalar soni mumkatak inchali romlardagi usti berkitilgan lichinkalar soniga qarab aniqlanadi. Agar ona ari inchalarga bir tekisda tuxum qo'yayotgan bo'lsa, u holda sifatli, agarda inchalarga onda-sonda tuxum qo'yayotgan bo'lsa, sifatsiz ona ari bo'ladi.

3. Asal

Asal uyadan uyaga farq qildi. Bu taxminan 10-20%.

4. Gulchangi

Gullash o'rtacha 10% ni tashkil qiladi va kunlar o'tishi bilan u ko'payadi. Tajribadan ma'lumki bir mavsumda bitta asalari oilasidan 30 kg gulchangi yig'ib olish mumkin. Kuchli asalari oilasining oziqlanishi uchun 15-20 kg gulchangi kerak bo'ladi. Ortiqcha gulchangini gulchang ajratkich asbobi bilan sotuv uchun yig'ib olish mumkin.

5. Kana yuqishi

Shakarni chayqash usuli yordamida kanalar chiqmadi. Biroq, yopishqoq taxta usuli bilan qamishlar grafikda ko'rsatilgandek tasdiqlandi.

Xulosa. Asalarichilikda bir qator majburiy qoidalar va beparvo bo'lmaslik kerak bo'lgan foydali maslahatlar mavjud. Ko'pgina tajribasiz asalarichilar kuniga bir necha marta muayyan tekshiruv o'tkazish uchun asalarilarni bezovta qilishadi. Bunday tez-tez o'tkazilgan tekshiruvlar asalarilar uyasidagi shabada, issiqlik strukturasi buzilishiga olib keladi. Bundan tashqari, bu jarayon asalarilarni chalg'itadi va o'sishini sekinlashtiradi. Bahor kelishi bilan oilani isitish maqsadida bo'sh romlar olib qoyiladi. Asalarilar nechta romni qoplab turgan bo'lsa, shuncha rom qoldiriladi. Oilaning ichki hajmi qancha qisqartirilsa, oila shuncha tez rivojlanadi.

Asalarichi ari oilasini to'liq tekshirib taftish qilish bilan har qaysi ari oilalarining ahvoli haqida to'liq tushunchaga ega bo'ladi. Noyabr va dekabr oylarida asalari oilasida qurtchalar bo'lmaydi. *Varroatoz* kanasi ochiq asalari qurtchalari bo'lmagan davrda katakchalardan tashqarida bo'ladi. Shu vaqtda havo harorati +4°C atrofida bo'lganda bipin preparata qo'llansa yaxshi natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Journal of invertebrate pathology, 2010-Elsevier/ Peter Rosenkranz, Pia Aumeier, Bettina Ziegelmann - Biology and control of Varroa destructor

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 oktyabrdagi “Respublikamizda asalarichilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish bo‘yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3327 sonli ”qarori.
3. Qahramonov B.A., Safarova F.E., Isamuhammedov S.Sh., Donaev X.A. Ergashev X.B «Asalarichilik asoslari» Toshkent – 2021.
4. A.I.Isamuhammedov., H.K.Nikadambaev. «Asalarichilikni rivojlantirish asoslari» Toshkent. Sharq nashriyoti, 2013.